

Talaba o‘quv faoliyatini shakllantirish masalalari

Muxtorov Mirislom Muzaffar o‘g‘li, magistrant

Do‘shanov Do‘shan Razzoqberdi o‘g‘li, magistrant

Madrimova Rayxon Allaberganovna, magistrant

Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya: Talabalar o‘quv faoliyatini shakllantirish masalalari ta’lim jarayoni sifatini oshirishda muhim shartidir. Xususan, maqolada talabalar o‘quv faoliyatini shakllantirish masalalariga e’tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: o‘qish, o‘quv faoliyati, ehtiyoj, motiv, operatsiya, kognitiv harakatlar.

Bola dunyoga kelib ulg‘aya boshlashi bilan ma’lum bir faoliyat, hatti harakat hamda bilim olishga o‘rgatiladi. Inson shu jihatdan boshqa jonzotlardan ajralib turadi.

Ta’lim faoliyati, har qanday faoliyat singari, o‘z predmetiga ega - bu shaxs. O‘qish — bu mustaqil faoliyatni bajarish, buni o‘quv materialiga ijodiy yondashmasdan, o‘quv topshirig‘ini o‘zini tahlil qilish va o‘zini baholay bilmasdan bajarib bo‘lmaydi. O‘qishga o‘rganish - bu o‘quv faoliyatini bajarish talaba uchun zarur topshiriq bo‘lib hisoblangan. O‘quv faoliyati bu talabaning o‘ziga qaratilgan faoliyatdir. Bola nafaqat bilimni o‘rganadi, balki bu bilimlarni qanday o‘zlashtirishni ham o‘rganadi. Maktab davrida bola yozish, hisoblash, o‘qish va hokazolarni o‘rganish, bola o‘z-o‘zini o‘zgartirishga e’tibor qaratadi. O‘zini o‘ylab, u o‘zini avvalgisiga va o‘zini hozirgi bilan taqqoslaydi. O‘zgarishlar yutuqlar darajasida kuzatiladi va aniqlanadi. Talabalik davrida esa bu yutuqlarni yanada oshirish ustida

fikr yuritadi, mustaqil o‘quv faoliyati olib borib, oldiga aniq maqsadlar quyadi hamda o‘quv faoliyati yanada jadallashadi [1-2].

Har bir shaxs alohida individualligini hisobga olgan holda bu jarayon albatta har bir talabada har xil namoyon bo‘ladi. Xususan shaxsning individual xususiyatlari muhim rol o‘ynaydi. Shu bois pedagog o‘quv jarayonini to‘g‘ri tashkil qila olishi muhim shartlardan biridir [3-4].

O‘quv faoliyati quyidagi umumiy tuzulishga ega: ehtiyoj – topshiriq – motivlar – harakat – operatsiya.

Xususan D. B. Elkonin ta‘lim faoliyatini bir-biriga bog‘liq bo‘lgan tarkibiy qismlarni aniqladi:

- 1) o‘quv vazifasi - bu talaba nimani o‘rganishi kerakligi, o‘rganiladigan harakatlar rejasi;
- 2) o‘quv faoliyati - talaba assimilyatsiya qilingan harakatlarning naqshini shakllantirish va ushbu naqshni ko‘paytirish uchun nima qilishi kerak;
- 3) nazorat harakati - takrorlangan harakatni namunaga solishtirish;
- 4) baholashning harakati - bu talabaning qancha natijaga erishganligini, bolaning o‘zida sodir bo‘lgan o‘zgarish darajasini aniqlashdir.

Zamonaviy ta‘lim psixologiyasida ta‘lim faoliyati odatda ob‘ektiv va aqliy (kognitiv) harakatlar usullarini o‘zlashtirishga qaratilgan shaxsning ijtimoiy faoliyati shakli sifatida belgilanadi. Bu o‘qituvchining rahbarligi ostida amalga oshiriladi va bolani muayyan ijtimoiy munosabatlarga jalb qilishni o‘z ichiga oladi.

O‘zining o‘ziga xos xususiyatlariga ko‘ra, ta‘lim faoliyati kognitiv (insoniyat tomonidan to‘plangan tajribani o‘zlashtirishda namoyon bo‘ladigan atrofimizdagi dunyoni bilish) va transformatsion funksiyalarga ega (turli intellektual va amaliy ko‘nikmalar orqali bola rivojlanishi).

Faoliyat turlaridan biri sifatida o'qitish barcha faoliyat turlari uchun yagona tuzilishga ega. Eng umumiy shaklda uni motivatsion, yo'naltirilgan, operatsion, energiya va baholash komponentlari bilan ajratib ko'rsatish mumkin. Motivatsiyaning kuchliligi faoliyat muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir qiladi. Ta'limot motivlari odatda tashqi va ichki bo'linadi. Motivlar tizimida ularning ba'zilari etakchi, boshqalari ikkinchi darajali. Ya'ni bunda ichki motivlar nihoyatda muhim rol o'ynaydi, talabani harakatga tushurib, maqsadga yo'naltiradi.

Ta'lim faoliyati maqsadlarini amalga oshirish va motivlarni amalga oshirish har xil turdagi harakatlar yordamida amalga oshiriladi. Ular orasida alohida o'rin egallaydi o'quv faoliyati. Bundan tashqari, ta'lim faoliyatining rivojlanish darajasi bolaning bilim darajasini ko'rsatadi.

Demak talabada o'quv faoliyati tuzulish jihatdan bir xil, O'quv faoliyatini shakllantirish uning undividual xususiyatlariga bog'liq va bu jarayonda pedagog-o'qituvchining mahorati muhim o'rin egallaydi. Talabada ichki motivlar qanchalik mustahkam va kuchli bo'lishi uni maqsadga yo'naltiradi va o'quv faoliyati yanada jadallashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. G'oziyev E.G. Mamatov M.M. va boshqalar "Uspirin psixologiyasi" ToshD.U 1992
2. Davletshin M.G. Umumiy psixologiya T. 2002
3. Xaydarov F., N.Xalilova "Psixologiya fanlarini o'qitish metodikasi". "Aloqachi" 2007
4. Avlaev O.U. Talabalar kamolotida ijtimoiy intellektning gender

farqlari. "Psixologiya" ilmiy jurnal.2021.